

निवडणूक प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग आणि आव्हाने

प्रा. डॉ. जोगदंड मकरंद बळीराम

राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख, वसुंधरा महाविद्यालय, घाटनांदुर ता आंबेजोगाई, जि. बीड

Corresponding Author – प्रा. डॉ. जोगदंड मकरंद बळीराम

DOI - 10.5281/zenodo.18953724

सार (Abstract):

भारत हे लोकशाही राष्ट्र असून येथे संसदीय पद्धतीने राज्यकारभार चालतो. संसदीय राज्यकारभाराकरिता लोकशाही पद्धतीने जनतेद्वारे लोकप्रतिनिधी निवडले जातात. भारतीय संविधानाने सर्वच जाती-धर्माच्या स्त्री-पुरुषांना निवडणुकांमध्ये सहभाग घेण्याचे स्वातंत्र्य व अधिकार दिले आहेत. तर सन 1993 मध्ये झालेल्या 73 व्या घटनादुरुस्तीमध्ये महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकूण जागांच्या 33% आरक्षण देण्यात आले. हेच आरक्षण 2010 मध्ये झालेल्या 110 व्या घटना दुरुस्ती मध्ये एकूण जागांच्या 50% करण्यात देण्यात आले आहे. राजकीय आरक्षणामुळे महिला स्थानिक संस्था, विधानसभा, लोकसभा इत्यादी निवडणुकांमध्ये सहभाग घेत आहेत. तसेच महिला राखीव जागावर सर्वच राजकीय पक्ष महिलांना उमेदवारी देत आहेत. त्यामुळे महिला स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा इत्यादी मध्ये कार्यरत असलेल्या दिसून येतात. वर्तमान काळात महिलांचा निवडणुकांमध्ये सक्रिय सहभाग झाला आहे. त्या उमेदवार, प्रचारक, मतदार, मतदान, पक्षीय सदस्य इत्यादी घटकात सहभाग घेत आहेत. त्या निवडणुकांचे आयोजन, नियोजन, नेतृत्व, प्रचार, मतदान करित आहेत. निवडणुकांमध्ये सहभाग घेणाऱ्या महिलांना सामाजिक, राजकीय, कौटुंबिक, आर्थिक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे.

प्रस्तावना:

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय महिलांचा सातत्याने निवडणुकांमध्ये सहभाग वाढत आहे. त्या विविध पक्षांच्या उमेदवारांचा प्रचार, पक्षाची ध्येय धोरणे मतदारांना सांगून मतदान वळविण्याचे कार्य करित आहेत. तसेच अनेक महिला निवडणूक पक्षाचे तिकीट मिळवित आहेत. उमेदवार महिला प्रचार सभा, जनसंपर्क, मेळावे, बैठका घेत आहेत. तर अनेक महिला अपक्ष उमेदवारी लढवीत आहेत. जनतेला आपली ध्येय, विकास, धोरणे जाहीरपणे प्रदर्शित करित आहेत. स्थानिक पातळीवर महिला निवडणूक करिता महिलांचे संघटन, महिला प्रतिनिधीचे कार्य व महत्त्व समाजाला पटवून देत आहेत. त्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, सोसायटी, मार्केट समिती इत्यादी

निवडणुकांमध्ये सहभाग घेऊन राजकीय पदावर विराजमान होत आहेत. अशा महिलांचा "निवडणूक प्रक्रियेतील सहभाग आणि त्यांच्या समोरील आव्हाने" कोणती आहेत. याचे अध्ययन करण्याकरिता प्रस्तुत विषयाची अध्ययनाकरिता निवड करण्यात आली आहे. सदरील संशोधनाच्या उद्दिष्टांची मांडणी पुढील प्रमाणे करण्यात आली आहे.

संशोधनाची उद्दिष्टे :

1. निवडणुकांमधील महिलांच्या स्वरूपाचे अध्ययन करणे.
2. निवडणुकांमधील महिलांच्या सहभागाच्या स्थितीचे अध्ययन करणे.

3. निवडणुकांमधील महिलांच्या समोरील आव्हाने अभ्यासणे.

सदरील उद्दिष्टांच्या पडताळणी करिता पुढील प्रमाणे गृहीतकांची मांडणी करण्यात आली आहे.

गृहीतके :

1. निवडणुकांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढला आहे.
2. महिला स्थानिक स्वराज्य संस्था व विधानसभा, लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये सहभाग घेत आहेत.
3. निवडणुकांमध्ये सहभाग घेणाऱ्या महिलांना सामाजिक, कौटुंबिक, राजकीय, आर्थिक आव्हाने आहेत.

सदरील गृहीतकांच्या पडताळणी करिता पुढील प्रमाणे संशोधन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे.

संशोधन पद्धती :

प्रस्तुत संशोधनाकरिता वर्णनात्मक संशोधन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. संशोधनाच्या तथ्य संकलनाकरिता द्वितीय स्रोता मधील प्रकाशित व अप्रकाशित स्रोतांचा अवलंब करण्यात आला आहे. प्रकाशित स्रोतांमध्ये संदर्भ ग्रंथ, क्रमिक पुस्तके, मासिके, वर्तमानपत्रे, शासनाचे अहवाल इत्यादीचा वापर करण्यात आला. तर अप्रकाशित स्रोतांमध्ये एम.फिल., पीएच.डी.चे प्रबंध, खाजगी संस्थांचे अहवाल, इंटरनेट यांचा अवलंब करण्यात आला. सदरील शोधनिबंधाच्या मांडणी करिता वर्णनात्मक संशोधन आराखड्याचा अवलंब करण्यात आला आहे.

विषय प्रतिपादन :

केंद्र व राज्य शासनाने लोकशाहीचे दृढीकरण आणि राजकीय सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्याकरिता राजकीय

क्षेत्रात महिलांना आरक्षणाची तरतूद केली आहे. तर स्थानिक, प्रादेशिक, राष्ट्रीय राजकीय पक्ष महिलांना उमेदवारी देत आहेत. महिलांनी राजकीय क्षेत्रात प्रभावी कार्य करावे, निवडणुकांमध्ये सहभाग घ्यावा, राजकीय पदाचे नेतृत्व करावे याकरिता राजकीय पक्ष महिलांना पक्षाचे सदस्य, महिला मंडळाचे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, प्रचार प्रमुख, निवडणूक नियोजन, प्रवक्त्या इत्यादी पदावर नियुक्त करित आहेत. या महिला निवडणुकांमध्ये सक्रिय सहभाग घेत आहेत.

निवडणुकांमध्ये महिलांच्या सहभागाची स्थिती :

आधुनिक काळात लोकसभा व विधानसभा मध्ये महिलांना उमेदवारी दिली जात आहे. त्या आपल्या उमेदवारीची जबाबदारी पार पाडण्याकरिता प्रचार, पक्षाची ध्येय धोरणे, आपली विकासाची भूमिका यासंबंधी सभा, मेळावे, बैठका, जनता दरबार, प्रचार जनजागृती, कॉर्नर बैठका इत्यादी घेत आहेत. लोकांना आपली मते पटवून देत आहेत. मतदान करण्याचा आग्रह करित आहेत.

निवडणुकांमध्ये महिला आरक्षणाची तरतूद :

केंद्र व राज्य शासनाने महिलांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे, महिलांचे राजकीय सबलीकरण घडून यावे याकरिता सन 1993 मध्ये झालेल्या 73 व्या घटनादुरुस्ती मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था महिलांना एकूण जागांच्या 33% जागा आरक्षित करण्यात आल्या. तर सन 2010 मध्ये 110 व्या घटनादुरुस्ती मध्ये हे आरक्षण वाढवून महिलांना एकूण जागांच्या 50% आरक्षण देण्यात आले. आरक्षणामुळे महिलांचा राजकीय सहभाग आणि निवडणुकीमध्ये हस्तक्षेप वाढला आहे.

निवडणूक प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग :

1. **मतदान जनजागृती:** आधुनिक काळात महिला मतदाराने मतदान करावे याकरिता नागरिकांना मतदानाचे महत्त्व पटवून देत आहेत. मतदान हा आपला हक्क आहे हे समजून सांगत आहेत. कोणत्या पक्षाला अथवा उमेदवाराला मतदान करावे यासंबंधी जनजागृती करीत आहेत.

2. **निवडणुकांमध्ये उमेदवारी:** महिला ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायती, महानगरपालिका, सोसायटी, बाजार समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये उमेदवारी अर्ज भरीत आहेत. तसेच विधानसभा, लोकसभा या निवडणुकांमध्ये पक्षामार्फत अथवा अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरीत आहेत त्या निवडणूक लढवीत आहेत.

3. **निवडणुकांचे आयोजन, नियोजन, नेतृत्व:** महिला निवडणूकामध्ये प्रचाराचे आयोजन, सभा, बैठका यांचे नियोजन, प्रचाराचे नेतृत्व सक्षमपणे करीत आहेत. आपल्या सभा, बैठका, जाहीरनामे, पक्षाची ध्येय धोरणे यांनी निवडणूक गाजवीत आहेत.

4. **निवडणुकांमध्ये भूमिका:** महिला निवडणुकांमध्ये महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहेत. जसे की, प्रवक्त्या, प्रचारक, नियोजक, नेतृत्व, जाहीरनामे, उमेदवार निवड इत्यादी या भूमिकांमधून निवडणुकांमध्ये आपला सहभाग नमूद करीत आहेत.

5. **नेतृत्व:** महिला निवडणुकांमधून विजय होत आहेत. त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सरपंच, उपसरपंच, सभापती, उपसभापती, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपंचायत सदस्य, नगर अध्यक्ष, महानगरपालिका सदस्य, महापौर, आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री, पंतप्रधान इत्यादी पदावर विराजमान होत आहेत. त्या आपल्या राजकीय पदाचा कारभार सक्षमपणे करीत आहेत.

6. **निवडणुकांमध्ये महिलांचा वाढता सहभाग:** आधुनिक काळात निवडणुका संबंधी महिलांचा सहभाग वाढला आहे. त्या आरक्षणाच्या जागावर उमेदवारी अर्ज भरीत आहेत. निवडणुका लढवून राजकीय पदावर विराजमान होत आहेत. त्यांच्यामध्ये नेतृत्व क्षमता विकसित झाली आहे.

निवडणुका सहभागासंबंधी महिला पुढील आव्हाने:

1. **कौटुंबिक आव्हाने:** महिलांना निवडणुकांमध्ये सहभाग घेण्याकरिता कुटुंबातून विरोध होतो. तसेच कुटुंबातील कामे, कुटुंबाचा व्यवसाय, कुटुंबाची प्रतिष्ठा, रुढी, प्रथा, परंपरा, महिला संबंधीचा दृष्टिकोन इत्यादीमुळे महिलांना निवडणुकांमध्ये सहभाग घेता येत नाही.

2. **सामाजिक आव्हाने:** महिला संबंधी समाजाचा दुय्यम दृष्टिकोन आहे. समाजातून महिलांना निवडणुकाकरिता मतदान देण्यास विरोध होतो. तसेच त्यांच्या नेतृत्वावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जातात. समाज महिलांच्या नेतृत्वाला दुय्यम स्थान देत आहे.

3. **राजकीय आव्हाने:** राजकीय पक्ष, वरिष्ठ नेते, पक्षप्रमुख, पॅनल प्रमुख महिलांना उमेदवारी देण्यास नकारात्मक दृष्टिकोन ठेवतात. तसेच महिलांच्या प्रचार सभा, निवडणुकांची धोरणे, महिलांना राजकीय पद यासंबंधी नकारात्मक भूमिका घेतात. यामुळे महिलांना निवडणुकांमध्ये सहकार्याचा अभाव निर्माण होतो.

4. **आर्थिक आव्हाने:** निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक खर्च होतो. जसे की, पक्षाला निधी, मतदारांना प्रलोभणे, प्रचार सभा, व्याख्यात्यांचे मानधन, मतदारांना व कार्यकर्त्यांना पैसे वाटप, प्रचाराचा ताफा, जेवण, पार्टी, कपडे इत्यादी करिता महिलांना आर्थिक घटकांचे आव्हानांना सामोरे जावे लागते.

5. मतदार जनजागृतीचा अभाव: महिला संबंधी मतदार दुय्यम दृष्टीकोन ठेवीत आहेत. ते महिलांना मतदान करण्यास पुढे येत नाहीत. तसेच महिला उमेदवारांचा प्रचार, सभा, मेळावे याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यांच्यामध्ये महिला उमेदवार संबंधी जागृतीचा अभाव हे आव्हान आहे.

निष्कर्ष:

1. निवडणुकांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढता आहे.
2. महिला स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा, लोकसभा इत्यादी निवडणुकांमध्ये सहभाग घेत आहेत.
3. महिलांना कौटुंबिक, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, मतदार जनजागृती इत्यादी आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे.

अध्ययनाचे महत्त्व:

सदरील अध्ययन महिलांच्या राजकीय निवडणुकातील सहभाग या संबंधी अध्ययन करणारे

विद्यार्थी, प्राध्यापक, शिक्षक, संशोधक, विचारवंत, लोकप्रतिनिधी, लेखक इत्यादींना सहाय्यभूत ठरेल. तसेच महिलांचा निवडणुकांमध्ये सहभाग वाढविण्याकरिता शासनाला उपयुक्त ठरेल.

संदर्भसूची:

1. धपाटे श्रीकांत (2005), "सामाजिक शास्त्रीय संशोधन पद्धती", चिन्मय प्रकाशन, औरंगाबाद.
2. एरंडे व्ही. एल. (2009), "लोकशाही अपेक्षा आणि वास्तव", कल्पना प्रकाशन, नांदेड.
3. फडके ज्योती (2012), "महिलांची राजकीय स्थिती", अरुणा प्रकाशन, लातूर.
4. शुभांगी गोटे (2008), "महिलांच्या राजकीय सबलीकरण समोरील आव्हाने", विद्या बुक्स, औरंगाबाद.
5. <https://mr.wikipedia>.
6. <https://maharashtra.gov.com>.